

O‘ZBEKISTONDA XALQARO MADANIY HAMKORLIKNING RIVOJLANISHI VA UNING JAMIYATGA TA’SIRI

Abdusattarova Madina

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

“Madaniyat va san’at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish ta’lim yo‘nalishi
talabasi

***Annotatsiya.** Maqolada O‘zbekistonda xalqaro madaniy hamkorlikning shakllanishi va uning jamiyat hayotiga ko‘rsatgan ta’siri tahlil qilinadi. Mustaqillikdan so‘ng mamlakatning xalqaro maydondagi faolligi ortishi, turli xalqaro tashkilotlar va davlatlar bilan madaniy aloqalarni kengaytirishi milliy o‘zlikni anglash, madaniyatlararo muloqot, ta’lim, san’at va turizm rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Shu jarayonda o‘zbek xalqining boy madaniy merosi dunyoga tanitilib, jamiyatning ijtimoiy-madaniy hayotida ijobiy o‘zgarishlar yuz bermoqda.*

***Kalit so‘zlar:** xalqaro madaniy hamkorlik, madaniyat, jamiyat, o‘zbek xalqi, ijtimoiy taraqqiyot, madaniy meros, muloqot.*

***Abstract.** The article analyzes the formation of international cultural cooperation in Uzbekistan and its impact on the life of society. After independence, the country's increased activity in the international arena, the expansion of cultural ties with various international organizations and states serve the development of national identity, intercultural dialogue, education, art and tourism. In this process, the rich cultural heritage of the Uzbek people is introduced to the world, and positive changes are taking place in the socio-cultural life of society.*

***Keywords:** international cultural cooperation, culture, society, Uzbek people, social development, cultural heritage, dialogue.*

***Аннотация.** В статье анализируется становление международного культурного сотрудничества в Узбекистане и его влияние на жизнь общества. После обретения независимости возросшая активность страны на международной арене, расширение культурных связей с различными международными организациями и государствами служат развитию национальной идентичности, межкультурного диалога, образования, искусства и туризма. В рамках этого процесса богатое культурное наследие узбекского народа знакомится с миром, происходят позитивные изменения в социально-культурной жизни общества.*

***Ключевые слова:** международное культурное сотрудничество, культура, общество, узбекский народ, социальное развитие, культурное наследие, диалог.*

Kirish. Bugungi globallashuv jarayonida mamlakatlarning rivojlanishi nafaqat iqtisodiy va siyosiy sohalar, balki madaniy hamkorlik aloqalari orqali ham belgilanmoqda. O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, xalqaro hamjamiyat bilan keng qamrovli hamkorlikni yo‘lga qo‘ydi va bunda madaniyat aloqalari muhim o‘rin egalladi. Madaniy almashinuv, xalqaro ko‘rgazmalar, san‘at festivallari, ta‘lim dasturlari hamda ilmiy konferensiyalar O‘zbekistonning jahon hamjamiyati bilan yanada yaqinlashuviga xizmat qilmoqda. Xalqaro madaniy hamkorlik jarayonida milliy qadriyatlarimizni targ‘ib etish, turizmni rivojlantirish va yosh avlodni dunyoviy hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiq qilib tarbiyalash imkoniyatlari kengaymoqda. Shu bois ushbu mavzuni o‘rganish jamiyatning ijtimoiy-madaniy taraqqiyoti nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi davrda xalqaro madaniy hamkorlik davlatlarning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy rivojlanishida muhim omillardan biri hisoblanadi. O‘zbekistonning mustaqillikka erishishi bilan yangi davrga qadam qo‘yildi va xalqaro hamkorlikning barcha yo‘nalishlarida, jumladan, madaniyat sohasida ham keng imkoniyatlar yuzaga keldi. Madaniy hamkorlik O‘zbekiston jamiyatida nafaqat milliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirishga, balki ularni dunyo miqyosida targ‘ib etishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, xalqaro madaniy hamkorlik yoshlar tarbiyasi, ta‘lim, turizm va san‘at rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Adabiyotlar tahlili. O‘zbekistonda xalqaro madaniy hamkorlik masalasi mustaqillik yillarida ko‘plab mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar diqqat markazida bo‘lib kelmoqda. Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda madaniyatning ijtimoiy taraqqiyotdagi o‘rni, xalqaro aloqalar orqali milliy qadriyatlarning dunyo miqyosida tanitilishi va shu jarayonning jamiyat rivojiga ta‘siri keng yoritilgan. Ayrim manbalarda, xususan, O‘zbekistonning turli xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikdagi loyihalari, madaniy festival va anjumanlar orqali milliy merosni ommalashtirish masalalari batafsil o‘rganilgan. Xorijiy adabiyotlarda esa O‘zbekistonning mintaqaviy va global madaniy jarayonlardagi ishtiroki, Sharq va G‘arb madaniyatlari o‘rtasidagi ko‘prik sifatidagi roli alohida ta‘kidlangan. Shuningdek, ko‘plab tadqiqotlar madaniy diplomatiyaning ahamiyatini tahlil etgan bo‘lib, bunda madaniy hamkorlik faqat ijtimoiy-madaniy hayotni boyitish bilangina cheklanmasdan, balki davlatning xalqaro imijini shakllantirishda ham muhim omil ekanligi ta‘kidlanadi. Bu jarayonning asosiy natijalari sifatida jamiyatda bag‘rikenglik, millatlararo totuvlik va yoshlar ongida umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni shakllantirish ko‘rsatib o‘tiladi.

Metodologiya. Mazkur tadqiqot ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, tarixiy va qiyosiy yondashuvlardan foydalanish asosida olib borildi. O‘zbekistonning mustaqillik

yillarida amalga oshirilgan xalqaro madaniy tashabbuslari, turli xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikdagi loyihalar hamda madaniy diplomatiya amaliyotlari asosiy manbalar sifatida ko'rib chiqildi. Bundan tashqari, mintaqaviy madaniy aloqalar hamda global jarayonlar doirasida O'zbekistonning tutgan o'rni qiyosiy jihatdan tahlil qilindi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari O'zbekistonda xalqaro madaniy hamkorlikning jamiyat hayotiga ko'rsatgan quyidagi asosiy ta'sirlarini namoyon qiladi:

Milliy qadriyatlarning dunyo hamjamiyatida targ'ib qilinishi va boy madaniy merosning xalqaro maydonda tan olinishi.

Madaniyatlararo muloqotning rivojlanishi natijasida jamiyatda bag'rikenglik, millatlararo totuvlik va ochiqlikning kuchayishi.

Xalqaro festival, ko'rgazma va san'at tadbirlari orqali yosh avlodning dunyoqarashini kengaytirish va ijodiy salohiyatini rivojlantirish.

Turizm sohasining jadal rivojlanishi hamda mamlakatning jahon hamjamiyati bilan iqtisodiy va ijtimoiy integratsiyasiga hissa qo'shish.

O'zbekistonning xalqaro maydondagi obro'sini oshirish va madaniy diplomatiya orqali davlat manfaatlarini ilgari surish.

Muhokama. O'zbekistonda xalqaro madaniy hamkorlikning rivojlanishi jamiyat taraqqiyoti uchun muhim omil bo'lib, u ko'p qirrali jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Bir tomondan, milliy meros va qadriyatlarning saqlanishi va targ'ib etilishi, ikkinchi tomondan esa, jahon madaniyati yutuqlarining mamlakatga kirib kelishi orqali madaniy almashinuv chuqurlashmoqda. Bu jarayon ijtimoiy hayotning ko'plab sohalariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, xalqaro ta'lim loyihalari orqali yoshlar xorijiy tajribani o'zlashtirmoqda, san'atkorlar xalqaro miqyosda o'z ijodini namoyon qilmoqda, turizm sohasi esa iqtisodiy samaradorlikni oshirmoqda. Muhokama jarayonida yana bir muhim jihat shundaki, xalqaro madaniy hamkorlik nafaqat tashqi aloqalarni mustahkamlash, balki ichki jamiyatda ham ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bag'rikenglik, tolerantlik va millatlararo totuvlikni mustahkamlash orqali jamiyatning ijtimoiy birligi kuchaymoqda. Bu esa milliy manfaatlarni himoya qilish va barqaror taraqqiyotga erishish uchun zarur shartlardan biridir.

Xulosa. O'zbekistonda xalqaro madaniy hamkorlikning rivojlanishi jamiyat hayotida chuqur ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Bu jarayon milliy qadriyatlarni dunyoga targ'ib qilish, yoshlarni global madaniyatlar bilan tanishtirish, turizmni rivojlantirish va davlatning xalqaro obro'sini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Madaniy diplomatiya orqali mamlakatning xalqaro maydondagi mavqei oshib, ichki jamiyatda esa bag'rikenglik va ijtimoiy barqarorlik mustahkamlanmoqda. Shunday

qilib, xalqaro madaniy hamkorlik O‘zbekistonning ijtimoiy-madaniy taraqqiyotida va global jarayondagi faol ishtirokida strategik ahamiyat kasb etmoqda.

Xulosa. O‘zbekistonda xalqaro madaniy hamkorlikning rivojlanishi milliy qadriyatlar va boy madaniy merosni dunyoga targ‘ib etish, ijtimoiy hayot sifatini oshirish hamda jamiyatda ochiqlik va tolerantlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ushbu jarayon madaniyatlararo muloqotni chuqurlashtirib, mamlakatning jahon maydonidagi obro‘sini oshiradi. Shu bilan birga, yosh avlodning zamonaviy bilim va madaniy qadriyatlarga ega bo‘lishiga zamin yaratadi. Demak, xalqaro madaniy hamkorlikning izchil rivojlanishi O‘zbekiston jamiyatida ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash va milliy manfaatlarni ilgari surishda muhim omil bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Юсупалиева, Д. (2012). История книгоиздательского дела в Узбекистане: 1972-2011-е годы. *Каталог авторефератов*, 1(1), 1-28.
2. Юсупалиева, Д. (2015). О ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПЕРИОД АКТИВНОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ. *Fuqarolik Jamiyati*, 12(2), 68-70.
3. Yusupaliev, D. K. (2016). THE ROLE OF TELEVISION IN ENSURING THE OPENNESS AND TRANSPARENCY OF THE DEMOCRATIC DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN. *Recent Trends in Science and Technology Management*, (2), 137-141.
4. Yusupaliyeva, D. Q. (2016). THE ROLE OF TELEVISION IN ENSURING THE OPENNESS AND TRANSPARENCY OF THE DEMOCRATIC DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN. *Science and Technology*, (2), 201-205.
5. Юсупалиева, Д. (2017). О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. *Fuqarolik Jamiyati*, 14(1), 76-78.
6. Юсупалиева, Д. К., & Латипханова, М. А. (2018). НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ (1956-1991гг.). *Spirit Time*, (5-1), 34-36.
7. Юсупалиева, Д. К., & Латипханова, М. А. (2018). СТРУКТУРА ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. In *ADVANCED SCIENCE* (pp. 282-284).
8. Shermanov, E. (2024). Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari. *МАКТАВГАЧА ВА МАКТАВ ТА'LIMI JURNALI*, 1(8).

9. Shermanov, E. (2024). Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli. *МАКТАВГАСНА ВА МАКТАВ ТА'ЛИМИ JURNALI*, 1(8).
10. Юсупалиева, Д. К., & Латипханова, М. О. (2018). ПАРК КАК УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ. In *Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке* (pp. 99-100).
11. Юсупалиева, Д. К., & Рустамалиева, Ш. (2018). ПАРТНЁРСТВО В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ. *The edition is included into Russian Science Citation Index.*, 64.
12. Юсупалиева, Д. (2019). РОЛЬ И МЕСТО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ. *Modern Science*, (3), 201-204.
13. Юсупалиева, Д. К. (2020). Понятие и функции политической элиты. *Вестник науки и образования*, (14-2 (92)), 67-69.
14. Юсупалиева, Д. К. (2020). ПАРТИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. In *Современная наука и ее ресурсное обеспечение: инновационная парадигма* (pp. 134-138).
15. Yusupalieva, D. K. (2020). ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ. *Theoretical & Applied Science*, (6), 665-667.
16. Yusupalieva, D. K. (2020). РАЗВИТИЕ ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УЗБЕКИСТАНА В РАМКАХ ШОС. *Theoretical & Applied Science*, (5), 901-903.
17. Rustamov, M.T. (2024). MILLIY AN'ANA VA URF-ODATLARNING TURIZM SOHASI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI. *Inter education & global study*, (9), 365-373.
18. Юсупалиева, Д. К., & Маврулова, М. А. (2020). Парки Ташкента. *Молодой ученый*, (4), 77-79.
19. Xolmo'Minov, M. M., & Qolqanotov, A. (2022). O'ZBEKISTONDA MADANIY-MA'RIFIY ISHLAR VA KUTUBXONALAR FAOLIYATI (XX ASR TAJRIBALARIDAN). *Oriental Art and Culture*, 3(1), 281-290.
20. Yuldasheva, M., & Qolqanotov, A. (2022). O 'ZBEKISTONDA MUZEY MENEJMENTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI. *Oriental art and culture*, 3(1), 254-260.
21. Kholmuminov, M., & Qolqanotov, A. (2021). The Formation of the First Libraries in Uzbekistan and the Role of Increasing the Cultural and Educational Awareness of the Population. *image*, 4(12), 146-151.

22. Yuldasheva, M. B., & Qolqanatov, A. N. (2024). Kadrlar potentsiali ijtimoiy-madaniy sohada tashkilot faoliyati samaradorliligini oshirishshning yetakchi omili sifatida. *Inter education & global study*, (8), 58-68.
23. Saparbayeva, G., & Qolqanatov, A. (2021). OMMAVIY BAYRAMLARNI TASHKIL ETISHDA SSENARIYNAVISLIKNING O 'RNI. *Oriental Art and Culture*, (8), 16-21.
24. Nazarbay o'g'li, Q. A., & Eldor o'g'li, J. Z. (2025). AUDIOVIZUAL INDUSTRIYA TÚSINDIRMESI. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 122-129.
25. VA, I. E. T., & YILI, S. T. L. Imom Buxoriy saboqlari.